

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Fayzullayev Xusniddin Zaylidinovich
O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi
Fin-tech yo'nalishi magistranti

IMPROVING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN THE DIGITAL ECONOMY

Fayzullayev Xusniddin Zaylidinovich
Master's student of the Fin-tech department of the Banking and
Finance Academy of the Republic of Uzbekistan
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15123528>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari samaradorligini oshirishning nazariy va amaliy jihatlari chuqur tahlil qilingan. Global miqyosda raqamli transformatsiya jarayonlari moliyaviy institutlar, xususan, tijorat banklari faoliyatida yangi yondashuvlar va texnologik innovatsiyalarni joriy etishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), blokcheyn texnologiyalari, mobil va internet-banking xizmatlarining kengayishi bank xizmatlarining ko'lami va sifatini tubdan o'zgartirmoqda.

Tadqiqotda tijorat banklarining raqamli texnologiyalar orqali operatsion xarajatlarni optimallashtirishi, kredit risklarini aniq baholashi, mijozlar ehtiyojlariga tezkor va moslashuvchan xizmat ko'rsatishi orqali o'z samaradorligini oshirishi mumkinligi ilmiy asoslangan. Shuningdek, raqamli platformalarning joriy etilishi bank tizimining ochiqligini va shaffofligini ta'minlashi, korrupsiya va inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni kamaytirishi alohida e'tirof etilgan.

Tezis yakunida tijorat banklari raqamli iqtisodiyotga moslashishi uchun zarur bo'lgan asosiy yo'nalishlar: innovatsion texnologiyalarni tizimli joriy etish, malakali raqamli kadrlar tayyorlash, raqamli infratuzilmani rivojlantirish hamda xizmatlar sifati va mijozlar ehtiyojlariga yo'naltirilgan strategiyalar ishlab chiqish kabi amaliy tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, tijorat banklari, bank samaradorligi, raqamli transformatsiya, sun'iy intellekt, Big Data, blokcheyn texnologiyasi, onlayn xizmatlar, bank innovatsiyalari, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati.

Abstract : This thesis provides a thorough theoretical and practical analysis of the implementation of control by economic commercial banks. Global transformation processes require the introduction of newly developed and technological innovations in the activities of institutions, economic, commercial banks. The expansion of profit, artificial intelligence, big data (Big Data), blockchain technologies, mobile and Internet banking services is radically changing the scope and quality of banking services.

In traffic, commercial banks optimize operational risk through technologies, manage changes in loans through fast and possible service, ensuring the openness and freedom of the banking system via the Internet of security platforms, preventing corruption and errors caused by the human factor are especially recognized.

The thesis identifies the main areas of economic necessity for commercial banks: systematic introduction of innovative technologies, development of a system of personal computer technologies, focused on quality and physical exercises.

Keywords: digital economy, commercial banks, banking growth, transformation, artificial intelligence, Big Data, blockchain technology, online support, banking innovations, quality of service.

Kirish

Bugungi kunda dunyo miqyosida raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi iqtisodiy munosabatlarning mazmuni va shaklini tubdan o'zgartirmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi natijasida turli sohalarda, jumladan, bank-moliya tizimida ham innovatsion yondashuvlar va raqamli xizmatlar markaziy o'ringa chiqmoqda. Ayniqsa, tijorat banklari uchun raqamli transformatsiya nafaqat texnologik yangilanish, balki ularning samaradorligi, raqobatbardoshligi va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishning muhim omiliga aylanmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish konsepsiyasida moliyaviy sektorni raqamlashtirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangani, tijorat banklari oldiga yangi vazifalarni qo'ymoqda. Bunday sharoitda banklar o'z faoliyatini zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etishi, xarajatlarni optimallashtirish, xizmatlar sifatini oshirish va risklarni minimallashtirish orqali bozor talablariga moslashishi zarur.

Mazkur ishda raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy yondashuvlar, amaliy mexanizmlar va tavsiyalar tahlil qilinadi hamda banklar faoliyatini raqamli asosda tashkil etishning ustuvor yo'nalishlari aniqlanadi.

Raqamli texnologiyalar bugungi kunda tijorat banklari faoliyatining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ularning joriy etilishi bank xizmatlarining tezligi, sifati va qulayligini oshiribgina qolmay, moliyaviy resurslardan samarali foydalanish imkonini ham yaratmoqda. Bunday sharoitda raqamli iqtisodiyot banklar uchun nafaqat texnologik o'zgarishlar, balki strategik va tashkiliy transformatsiyani ham talab etadi.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, sun'iy intellekt asosida ishlovchi tizimlar orqali mijozlarga moslashtirilgan xizmatlar ko'rsatish, kredit risklarini avtomatlashtirilgan tahlil qilish imkoniyatlari kengaymoqda. Shu bilan birga, Big Data texnologiyalari banklarga mijozlar xatti-harakatlarini chuqur tahlil qilish, prognoz qilish va xizmatlarni shaxsiylashtirish imkonini bermoqda. Bu esa mijozga yo'naltirilgan strategiyani samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Bundan tashqari, blokcheyn texnologiyalarining joriy etilishi tranzaksiyalarni shaffof va xavfsiz qilish, vositachilar sonini qisqartirish orqali operatsion xarajatlarni kamaytirish imkonini bermoqda. Onlayn va mobil banking xizmatlarining kengayishi esa aholining moliyaviy xizmatlarga kirish imkoniyatini keskin oshirdi, ayniqsa, uzoq hududlarda yashovchi fuqarolar uchun bu muhim o'zgarish bo'ldi.

Tajriba shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni faol joriy etgan banklar o'zining raqobatbardoshligini saqlab qolmoqda, innovatsion xizmatlar orqali yangi mijozlar qatlamini jalb qilmoqda va bozorda barqaror o'sishga erishmoqda. Shu bois, tijorat banklari nafaqat texnik yangilanishlarga, balki raqamli madaniyatni shakllantirish, xodimlarni qayta tayyorlash va mijozlar bilan interaktiv aloqalarni yo'lga qo'yishga ham e'tibor qaratishi zarur.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar samaradorligini oshirish – bu texnologiyalarni joriy etishdan ko'ra ko'proq strategik yondashuv va o'zgarishga tayyorlik masalasidir. Bu

yo'lda banklar an'anaviy uslublardan voz kechib, innovatsion tafakkur va ilg'or tajribalarga asoslangan faoliyat yuritishlari lozim.

Xulosa

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini samarali tashkil etish, ularning texnologik imkoniyatlaridan to'liq foydalanish orqali yuqori natijalarga erishish imkonini beradi. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt, Big Data, blokcheyn va mobil texnologiyalar kabi raqamli yechimlar bank xizmatlarini takomillashtirishda asosiy vositaga aylanmoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida banklar operatsion xarajatlarni qisqartirish, risklarni minimallashtirish, mijozlar ehtiyojlariga mos xizmatlar ko'rsatish va raqobatbardoshlikni oshirish imkoniga ega bo'lmoqda.

Shu bilan birga, raqamli transformatsiya faqat texnik yangilanish emas, balki chuqur strategik yondashuvni talab qiladi. Banklar ichki boshqaruv tizimlarini raqamli muhitga moslashtirishi, malakali kadrlarni tayyorlashi, raqamli xavfsizlikni mustahkamlashi va mijozlar bilan o'zaro ishonchli munosabatlar o'rnatishi zarur.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, tijorat banklarining raqamli iqtisodiyot sharoitida samaradorligini oshirish — bu kompleks yondashuv, unda texnologik innovatsiyalar bilan bir qatorda boshqaruv madaniyati va mijozga yo'naltirilgan xizmatlar muhim rol o'ynaydi. Mazkur yo'nalishdagi izchil harakatlar mamlakat moliyaviy tizimining barqarorligini ta'minlash va raqamli iqtisodiyotga moslashuvchanlik darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Brynjolfsson, E. and McAfee, A., 2014. *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. New York: W. W. Norton & Company.
2. Tapscott, D. and Tapscott, A., 2016. *Blockchain revolution: how the technology behind bitcoin is changing money, business, and the world*. London: Penguin.
3. Arner, D.W., Barberis, J. and Buckley, R.P., 2016. The evolution of Fintech: A new post-crisis paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), pp.1271-1319.
4. World Bank, 2022. *Digital financial services*. [online] Available at: <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/brief/digital-financial-services> [Accessed 25 Mar. 2025].
5. Accenture, 2021. *The future of banking: Rethinking digital transformation*. [online] Available at: <https://www.accenture.com> [Accessed 24 Mar. 2025].
6. Karimova, M., 2023. Raqamli bank xizmatlarini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar. *Moliyaviy tadqiqotlar jurnali*, 2(1), pp.45-53.
7. Deloitte, 2020. *Digital banking maturity 2020: How banks are responding to digital (r)evolution*. [online] Available at: <https://www2.deloitte.com> [Accessed 23 Mar. 2025].
8. OECD, 2023. *Digitalisation and Finance: Policy highlights*. [online] Available at: <https://www.oecd.org> [Accessed 22 Mar. 2025].
9. Qodirov, A., 2022. Tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi: muammolar va istiqbollari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, 4(2), pp.60-68.
10. IMF, 2021. *The Promise and Peril of Digital Finance*. [online] Available at: <https://www.imf.org> [Accessed 20 Mar. 2025].
11. Ghosh, S., 2020. The impact of AI and big data on the banking sector. *Journal of Financial Innovation*, 3(1), pp.22-35.

12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son farmoni.
"Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risida.

